

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10938298>

RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIM TEXNOLOGIYASI

Ramazonova Nodira Nabijonovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining
2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada rivojlantiruvchi ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlari va bu tizimning imkoniyatlari hamda bu tizimdan foydalanish texnologiyalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: *interfaol, texnologiya, qobiliyat, metod, hamkorlik, samara, Loyihalashtirish, jarayon, strategiya.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны приоритетные направления системы развивающего обучения, возможности этой системы и технологии ее использования.

Ключевые слова: *интерактивность, технология, способность, метод, сотрудничество, эффективность, проектирование, процесс, стратегия.*

ABSTRACT

This article describes the priority directions of the developmental education system, the possibilities of this system, and the technologies of using this system.

Key words: *interactive, technology, ability, method, collaboration, efficiency, Projecting, process, strategy.*

Rivojlantiruvchi ta'lim o'quvchilarni mustaqil "kattalar" hayotiga tayyorlashga qaratilgan. Asosiy maqsad zamonaviy maktab maktab o'quvchilari tomonidan hayotning professional, ijtimoiy, oilaviy sohalarida kerak bo'ladigan ma'lum bir ko'nikma, bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni ta'minlash ya'ni bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirilishi bilan bir qatorda qayta ishlash, oldingi egallangan bilim va tajribalarni solishtirish kabi faoliyatlari rivojlantiriladi. Rivojlanish (progressiv) - bu shaxsning vaqt o'tishi bilan jismoniy va ruhiy o'zgarishi, takomillashtirishni, uning har qanday xususiyatlari va parametrlarini ozidan ko'piga, oddiydan murakkabga, pastdan yuqoriga o'tishni o'z ichiga oladi.

O'qituvchi bunday darslarda darslik bilim manbai emas balki yuksak ma'lumotli, tajribali boshqaruvchi, bolalarni izlanishga yetaklovchi, undovchi vazifa bajaradi. O'quvchilar esa faol sub'ektga aylanadi. Dars davomida o'qituvchi bilan o'quvchilar o'rtasidagi samimiy munosabat o'rnatilishi o'quvchilar o'qituvchiga "ekspert" deb emas balkim ular oldida turgan maqsadiga erishishlarida yordam beruvchi deb qarashadilar. Rivojlanish mazmuni.

Pedagogik amaliyotning zamonaviy bosqichi - bu bolaning shaxsiy fazilatlarining keng doirasini shakllantiradigan axborot-tushuntirish o'qitish texnologiyasidan faoliyatni rivojlantiradigan texnologiyaga o'tish. Olingan bilimlar nafaqat muhim ahamiyat kasb etadi, balki o'quv ma'lumotlarini o'zlashtirish va qayta ishlash usullari, o'quvchilarning bilim kuchlari va ijodiy salohiyatini rivojlantirish. Ko'p yillardan buyon davom etayotgan butun ta'lim tizimini qayta tashkil etish jarayoni ta'lim va tarbiyani tashkil etishga yuqori talablar qo'yimoqda va bu jarayonga yangi, yanada samarali psixologik-pedagogik yondashuvlarni izlashni kuchaytirmoqda. Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichidagi innovatsion jarayonlar, birinchi navbatda, bolaning potentsial qobiliyatlarini ochishning boshlang'ich bosqichi sifatida maktabgacha ta'lim tizimiga ta'sir qiladi. Ta'limni rivojlantirish, yangi sifat bosqichiga o'tishni innovatsion texnologiyalarni rivojlantirmasdan amalga oshirib bo'lmaydi.

O'qituvchi ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalari yordamida talabalarning qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqillik, o'z-o'zini nazorat, o'z-o'zini

boshqarish, samarali suhbat olib borish, tengdoshlari bilan ishlash, ularning fikrlarini tinglash va tushunish, mustaqil, ijodiy, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish zarur hisoblanadi. Pedagogik texnologiya kafolatli ta'lim-tarbiya maqsadga erishish bilan ahamiyatli va dolzarbdir. Shuning uchun maqsadning aniqligi, unga mos mazmun, maqsadga bosqichma-bosqich erishishda tarbiyalanuvchining va tarbiyachi faoliyatining uyg'unligi pedagogik texnologiyaning talabidir. Xulosa qilib, pedagogik jarayonning tarkibiy qismlaridan biri aniq bajarishi mumkin bo'lgan, kafolatli natijaga erishish maqsadi, texnologiyasidir deyish mumkin. Pedagogik texnologiya ta'lim mazmunini ifodalovchi muhim belgilangan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Met.qo'l. D.Ro'zieva, M.Usmonboeva, Z.Holiqova. – T.: Nizomiy nomli TDPU, 2013.
2. Ishmatov Q. «Pedagogik texnologiya». Namangan 2004 yil.
3. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar / Ma'ruzalar matni. Tuz.: A.X.Qosimov, F.A.Holikova. – T.: TATU, 2004.
4. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: OPI, 2003.
5. Sultonova G.A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.